

Індекс УДК 159.9

Ронжес Олена Євгенівна

магістр психології, магістр економіки,

аспірантка факультет психології,

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна,

м. Харків, Україна

ORCID ID: 0000-0003-3260-8996

olena.ronzhes@gmail.com

РОЛЬ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У АДАПТАЦІЇ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ ДО ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ З БОКУ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

Актуальність. У період військової агресії та військового тероризму з боку Російської Федерації на території України цифрові технології відіграють дуже важливу роль у своєчасному отриманні оперативної інформації для фізичного виживання, повідомлень про актуальні зміни в інфраструктурі та комунікації держави і громадян. Були створені нові сервіси або адаптовані до військових потреб вже наявні, які наповнюються офіційною актуальною інформацією, надаючи користувачам можливості для збереження життя та адаптації до військових умов, що постійно змінюються. У статті розглянуто цифрові рішення, створені державою та її представниками, які можуть бути ефективними інструментами, що доповнюють адаптивні копінг-стратегії в умовах гібридної війни.

Метою статті є визначення прикладів додатків, каналів, чатів та інших дигітальних рішень, що підходять як допоміжні інструменти для застосування різних категорій адаптивних копінг-стратегій.

Методологія. Проведено науковий аналіз рівня стресу громадян України у період військової агресії з боку Російської Федерації та копінг-стратегій, що застосовуються ними для зниження рівня стресу. Показано, що для ефективного використання цифрових рішень, які рятують громадянам життя у період війни, необхідний базовий чи середній рівень цифрової грамотності відповідно до тестування цифрової компетенції Цифрограм, особливо у показнику „інформаційна грамотність, вміння працювати з даними“. Розглянуто трансформацію міського цифрового сервісу в період війни на прикладі додатка Київ Цифрової.

Результати. Виявлено наявність дигітальних сервісів, доступних для встановлення на мобільних пристроях, які підходять для застосування в копінг-стратегіях, орієнтованих на вирішення проблеми, та недостатність кількості цифрових сервісів, які могли б стати інструментами для доповнення копінг-стратегій, орієнтованих на емоційні стани. Визначено, що створення цифрових сервісів, орієнтованих на вирішення базових потреб під час гібридної війни стало вимушеним стимулом до підвищення середнього рівня цифрової грамотності українців. Виявлено, що розроблено достатню кількість цифрових рішень для допомоги виживанню громадян у період війни, проте не дістає дигітальних послуг як інструментів для копінг-стратегій для балансування емоційних станів. Визначено унікальність українського досвіду застосування цифрових технологій державою в період гібридної війни порівняно з досвідом інших країн та визнання цінності цього досвіду на Світовому Конгресі Smart City 2022. Наведено приклад запровадження цифрових рішень для безпеки та попередження громадян – німецька національна система оповіщення Cell Broadcast.

Перспективи подальших досліджень. На основі отриманих результатів теоретично обґрунтована необхідність цифрових сервісів та технологій, орієнтованих на зниження рівня стресу громадян України, для ментального здоров'я та психологічної допомоги їм після психологічної травми від воєнних дій у країні.

Ключові слова: цифрова компетентність; медіаграмотність; копінг-стратегії; адаптація; цифрові технології на війні; стресс; гібридна війна

Relevance. During the period of military aggression and military terrorism on the part of the Russian Federation on the territory of Ukraine, digital technologies play a very important role in the timely receipt of operational information for physical survival, notifications about actual changes in the infrastructure, and communication between the state and citizens. New services have been created or existing ones adapted to military needs, which are filled with official up-to-date information, providing users with opportunities to save lives and adapt to the ever-changing military conditions. The article examines digital solutions created by the state and its representatives, which can be effective tools that

complement adaptive coping strategies in the conditions of hybrid warfare.

Purpose of the article is to identify examples of applications, channels, chats and other digital solutions suitable as auxiliary tools for the application of various categories of adaptive coping strategies.

Methodology. A scientific analysis of the stress level of Ukrainian citizens during the period of military aggression by the Russian Federation and the coping strategies used by them to reduce the stress level was conducted. It is shown that for the effective use of digital solutions that save the lives of citizens during the war, a basic or average level of digital literacy is required in accordance with the digital competence testing of Digigrams, especially in the indicator "information literacy, ability to work with data". The transformation of the city's digital service during the war was considered using the Kyiv Digital application as an example.

Results. The presence of digital services available for installation on mobile devices, which are suitable for use in coping strategies focused on problem solving, and the insufficiency of the number of digital services that could become tools for supplementing coping strategies focused on emotional states were revealed. It was determined that the creation of digital services aimed at solving basic needs during the hybrid war became a forced incentive to increase the average level of digital literacy of Ukrainians. It has been found that a sufficient number of digital solutions have been developed to help citizens survive in wartime, but digital services are lacking as tools for coping strategies to balance emotional states. The uniqueness of the Ukrainian experience of the use of digital technologies by the state in the period of hybrid warfare compared to the experience of other countries and recognition of the value of this experience at the Smart City 2022 World Congress is determined. An example of the introduction of digital solutions for the security and warning of citizens is given - the German national Cell Broadcast notification system.

Conclusions. Based on the obtained results, the need for digital services and technologies aimed at reducing the stress level of Ukrainian citizens, for their mental health and psychological assistance after psychological trauma from military operations in the country, is theoretically substantiated.

Keywords: digital competence; media literacy; coping strategies; adaptation; digital technologies at war; stress; hybrid warfare

Постановка проблеми. У період військової агресії та військового тероризму з боку Російської Федерації на території України, починаючи з 24 лютого 2022 року, цифрові технології відіграють дуже важливу роль у своєчасному отриманні оперативної інформації для фізичного виживання, повідомлень про актуальні зміни в інфраструктурі та комунікації держави і громадян. Були створені нові сервіси або адаптовані до військових потреб вже наявні, які наповнюються офіційною актуальною інформацією, надаючи користувачам можливості для збереження життя та адаптації до військових умов, що постійно змінюються.

Населення України та громадяни, які виїхали за кордон в евакуацію, перебувають у стані хронічного стресу. Для його зниження можливе застосування копінг-стратегій, допоміжними інструментами для яких можуть бути корисні цифрові технології, що створюються в даний час з урахуванням адаптації до військових умов.

Цей гіркий досвід є унікальним і цінним, важливим для всього світу, оскільки протистояння військової агресії у вигляді масштабної гібридної війни в цифрову епоху людство проживає вперше. Україна виявила відсіч та боротьбу за свою державність і свободу від загарбників, і не була захоплена окупантами за прогнозовані військовими експертами кілька днів, вражаючи світову спільноту своєю хоробрістю, згуртованістю та рішучістю (Why Vladimir Putin has already lost this war, 2022). За наступні місяці війни у громадян відбулося зміцнення національної ідентичності, згідно з соціологічними дослідженнями Національного інституту стратегічних досліджень (Як війна змінила суспільну свідомість українців: соціологічні дослідження, 2022).

Комунікаційним та інформаційним інструментом цього стали цифрові технології, офіційні, громадські та приватні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, виокремлення нерозв'язаних частин загальної проблеми. У статті розглянути останні роботи українських науковців про рівень стресу українських громадян під час війни та про копінг-стратегії, які вони обирають для адаптації до ситуації. А. Кабанцева доповідає про медико-психологічні проблеми українців під час гібридної війни. З. Борисова аналізує вплив військових дій на психіку та можливі шляхи їх подолання. Для розбору виникнення стресу в умовах військової агресії була розглянута трансакційна модель стресу та його подолання Річарда Лазаруса. Були розглянуті

категорії адаптивних копінг-стратегій, надані К. Станіславськи. Під час аналізу цифрової компетенції громадян ми спираємося на свої попередні дослідження та на офіційну інформацію Міністерства цифрової трансформації. Для переліку цифрових рішень, створених офіційними джерелами, як корисних помічників у адаптації та інструментів у застосуванні копінг-стратегій, були вивчені магазини додатків для завантаження Google Play та AppStore, а також джерела муніципальних та національних служб цифрової галузі. Деталі трансформації муніципального додатку Київ Цифровий були отримані від заступниці інформаційного директора Київради Вікторії Іцкович під час інтерв'ю на світовому Конгресі Smart City, де додаток отримав спеціальну винагороду фахового журі.

Мета статті. У цій роботі заплановано розглянути, як державні цифрові технології сприяють виживанню та адаптації громадян України в період військової агресії Російської Федерації, а також як можна використовувати ці технології як інструменти для копінг-стратегій.

Виклад основного матеріалу дослідження з його теоретичними засадами, описом методів і методик та повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.

1. Цифрова грамотність українців в умовах гібридної війни

Однак велика кількість цифрових середовищ, спрямованих на користувачів під час широкомасштабної гібридної війни, призводить і до негативних наслідків. До них приводить не тільки безліч інформаційних потоків різної якості, а й ворожі інформаційно-психологічні операції, фейки, пропаганду, маніпуляції, неперевірені та не підтвержені дані, а також емоційні викиди високого рівня стресу та напруги пересічних користувачів інтернету. Захист особистості та суспільства від інформаційного тиску може виражатися у високому показнику „інформаційна грамотність, вміння працювати з даними“, що включає такі вміння, як перегляд, пошук і фільтрація контенту, критичне оцінювання інформації та перевірка надійності джерел і фактів (Національний тест на цифрову грамотність. <https://osvita.diiia.gov.ua/digigram>, 2022).

Для тих, у кого ця сфера дигітальної грамотності знаходиться на низькому рівні, необхідно спиратися на ті офіційні перевірені дані, які сприяють прямому захисту життя людини і стосуються її базової потреби у виживанні: повідомлення про початок та скасування повітряної тривоги, про функціонування інфраструктури та енергосистеми, про постачання продуктами та медикаментами тощо.

В інших аспектах ситуації можна буде розібратися тоді, коли рівень стресу буде знижений. В іншому випадку надлишковий інформаційний тиск може призвести до медико-психологічних проблем. Згідно з дослідженнями А. Кабанцевої (Кабанцева, 2021), при великій кількості інформації громадяни мають почуття дефіциту реальних даних, що викликає у багатьох невпевненість у майбутньому і страх. Результати дослідження показали, що більшість респондентів (78%) мають низьку поінформованість про протистояння гострому та хронічному стресу, а сприйняття власних фізіологічних та духовних потреб має другорядність або взагалі відсутнє. У результаті розвиваються симптоматичні прояви посттравматичного стресового розладу (37,4%), астенія (27%), вегетативні порушення (27%) та невротична депресія (26%).

Для отримання основної важливої інформації для забезпечення базових потреб оптимально підходять офіційні цифрові середовища, створені державними структурами, науковими закладами або офіційними особами. Таким чином, розгляд інших джерел інформації та технологій, неофіційних або приватних, не входить у рамки цієї статті, хоча теж становить інтерес у рамках цієї теми.

2. Трансакційна модель стресу та його подолання Річарда Лазаруса в умовах військової агресії.

Громадяни України протягом багатьох місяців перебувають у стані гострого стресу. Це може мати довгострокові наслідки в тому числі і на нейробіологічному рівні, оскільки хронічний стрес збільшує кількість відростків у нейронах амігдали (центр стресу) та

зменшує кількість відростків у префронтальній корі, що відповідає за усвідомленість та прийняття здорових рішень (Arnsten AFT, 2017). Тому зниження рівня стресу за допомогою адаптивних методик набуває особливої важливості.

Трансакційна модель стресу та подолання Річарда Лазаруса є однією з найвідоміших моделей про природу стресу та його подолання. Його теорія ґрунтується на тому, що сам індивід своєю оцінкою того, що відбувається, часто несвідомою, надає значення і важливість події, що стосується її чи того, що небайдуже. А вже після цього, на підставі цієї оцінки виникають емоції, які є не просто раціональним, а й необхідним для виживання аспектом.

Розглянемо трансакційну модель Р. Лазаруса через призму воєнного стану в Україні. Стимули довкілля є максимально стресогенними. В умовах прямої загрози життю фільтр сприйняття відбирає ці стимули для первинного оцінювання інтерпретації стресорів як небезпечні з загрозою для життя. Вторинне оцінювання наявних ресурсів для нейтралізації загрозової ситуації визначає нестачу ресурсів особистості, оскільки причина лежить поза зоною її прямого впливу. Це призводить до стресових станів, які особа прагне подолати за допомогою кращих для неї копінг-стратегій. Вони можуть бути спрямовані на вирішення проблеми та зміну ситуації, а також на емоційне балансування для зміни реакції на ситуацію. Одним з максимально доступних інструментів для таких змін можуть бути цифрові технології, які можуть бути встановлені на будь-якому смартфоні або планшеті.

В результаті відбувається переоцінка ситуації, підстроювання до неї та навчання.

3. Пряма загроза фізичному існуванню як вимушений стимул підвищення цифрової компетенції населення

Важливу роль у можливості використання технологічних рішень у складних життєвих ситуаціях відіграє цифрова компетенція громадян як для тих, хто перебуває в Україні під час війни, так і для евакуйованих в інші країни. У попередні роки держава активно дигіталізувала багато сервісів та документів. Вимушене підвищення цифрової компетенції відбулося також у період поширення коронавірусу в 2020-2021 роках при переході більшості соціальних процесів в онлайн для продовження діяльності соціуму під час локдаунів або карантинів.

Велику підтримку у дигіталізації надавало Міністерство цифрової трансформації, створене у 2019 році. Також можна і протестувати власний рівень цифрової грамотності та отримати відповідний сертифікат на сайті Дія.Цифрова Освіта. Національна онлайн-платформа для розвитку цифрової грамотності (<https://osvita.diia.gov.ua/digigram>).

Завдання тесту Цифрограми систематизовані за сферами знань європейської структури цифрових компетентностей DigComp 2.1. За результатами тесту можна визначити, які саме компетенції, що входять до загальної цифрової грамотності, потрібно розвинути. Також на платформі є можливість навчання у вигляді освітніх серіалів, подкастів та інших форматів. У 2021 році цифрова грамотність українців деяких верств населення була на рівні, що потребує розвитку (у тому числі й з причин доступу до необхідних технологій), а активні члени соціуму та молоді вже мали високий рівень (Ронжес, 2021).

Під час військової агресії на території України Мінцифра (Міністерства цифрової трансформації) не лише створювала життєво необхідні сервіси (наприклад, додаток „Повітряна тривога“), а й активно працювала над підвищенням цифрової грамотності громадян. Наприклад, 21-27 листопада 2022 року з ініціативи національного проекту Дія.Цифрова освіта проводився тиждень дигітальної освіти на базі соціальних мереж та інформаційних каналів (Долучайтесь до Тижня цифрової освіти від Мінцифри, 2022). Військова агресія Росії, незважаючи на удари по критичній інфраструктурі, не зупинила розвитку дигіталізації в Україні. Застосовуючи креативний підхід у вирішенні проблем, державні та громадські діячі досягають навіть протилежних результатів, які забезпечують країну світовими новинками. Прикладами тому – стабільний та швидкий супутниковий інтернет Starlink фірми SpaceX, наданий Ілоном Маском після звернення до нього міністра цифрової трансформації Івана Федорова у лютому 2022 року бращення к нему министра

цифрової трансформації Івана Фёдорова в лютому 2022 (What's going on with Elon Musk, SpaceX's Starlink and Ukraine? Here's what we know, 2022), супутник компанії ICEYE, що придбав для армії Фондом Сергія Притули на пожертвування українців (Резніков розповів, як "народний супутник" уже допоміг на полі бою, 2022). Згідно з сайтом Мінцифри, до 2024 року поставлені такі цілі: забезпечити 100% публічних послуг доступні громадянам та бізнесу онлайн, 95% населення, соціальних об'єктів та головних автошляхів мають покриття швидкісним інтернетом, 6 млн українців залучені до програми розвитку цифрових навичок та 10% частка ІТ у ВВП країни (Міністерство та Комітет цифрової трансформації України, 2022).

Таким чином до початку військового вторгнення населення України виявилось підготовленим на базовому та середньому рівнях у плані цифрової компетенції у сферах „Основи комп'ютерної грамотності“, „Комунікація та взаємодія у цифровому суспільстві“ та „Розв'язання проблем у цифровій середовищі та навчання впродовж життя (згідно з узагальненою структурою рамки цифрових компетенцій для громадян України (Детальніше про методологію створення Цифрограму, 2022). В умовах підвищеного стресу військового стану необхідні технології освоїли і багато хто з тих, хто до лютого 2022 року не відчував необхідності чи бажання використовувати дигітальні можливості у своїх цілях.

4. Копінг-стратегії, які найбільш виражені серед українців під час війни.

Способи адаптації до стресу та стратегії поведінки у складних життєвих ситуаціях, спрямовані на досягнення емоційної рівноваги, називають копінг-стратегіями (Stress: Coping With Life's Stressors, 2022). Р. Лазарус у книзі «Психологічний стрес і процес подолання з ним» в 1966 році описав усвідомлені стратегії подолання зі стресом і тривогою опису усвідомлених стратегій подолання зі стресом і з іншими подією, що породжують тривогу (Frydenberg E. Beyond Coping. Meeting goals, visions and challenges, 2002). За його визначенням, стрес - це дискомфорт, який відчуває людина для ефективного реагування на виклики середовища, за умови індивідуального сприйняття нею недостатності наявних і доступних йому ресурсів (Lazarus, 1991).

Вивченням копінгу також займалися Л. Мерфі, С. Фолкман, Н. Хаан, Б. Бірон та інші. У 1987 році Р. Лазарус та С. Фолкман розробили класифікацію копінг-стратегій за двома основними функціями. Перша категорія - когнітивний копінг, орієнтований на проблему та направлений на усунення стрессового зв'язку між особистістю та середою. Друга категорія - копінг, орієнтований на емоції та направлений на управління емоційним стресом (Lazarus, 1987).

В даний час виділяють понад 400 різних стратегій (Freire, 2020).

Кожен індивідуум застосовує певний набір різних стратегій, характерних йому стресових ситуаціях.

Згідно з дослідженнями впливу військових дій на психологічний стан українців, показників їхньої тривожності та переважаючих копінг-стратегій, проведеного З. Дубовиною та її колегами за методикою Лазаруса, більшість респондентів характеризується надмірно вираженим станом тривожності. 68% респондентів показали високий рівень ситуативної тривожності, надмірно тривожно переживаючи ситуацію війни та маючи виражені ознаки тривоги та стресу. 22% досліджуваних показали середній рівень тривожності, маючи достатньо виражений психологічний ресурс для нормалізації емоційного стану. 10% мають знижені показники тривожності та займаються звичними для них справами. Переважаючими копінг-стратегіями виявились конфронтація, дистанціювання, пошук соціальної підтримки, втеча-уникнення та позитивна переоцінка. Найбільш вираженою серед українських громадян під час війни показала собі стратегія пошуку соціальної підтримки. Підвищена активізація соціальних контактів, у тому числі з малознайомими людьми та згуртованість суспільства виявились дієвою та продуктивною копінг-стратегією для зниження рівня соціальної та психологічної напруженості, обміну інформацією, емоційного обміну та промовлянням того, що з ними відбувається (Дубовіна, 2022).

У період гібридної війни інструментами для застосування копінг-стратегій можуть бути цифрові технології, доступні на будь-якому мобільному пристрої.

5. Цифрові технології як додаткові ресурси адаптації для громадян України у воєнний період

Розглянемо різні офіційні цифрові рішення та середовища як додаткові ресурси для адаптивних копінг-стратегій. Для класифікації стратегій візьмемо інтегративну модель структури подолання стресу, розділивши їх у кілька категорій (Stanisławski, 2019). Категорії копінг-стратегій та приклади можливих цифрових ресурсів наведено у таблиці 1 „Огляд копінг-теорій та їх відображення у дигітальній активності держави та громадян у період військової агресії на території України“.

Необхідно також зазначити, що як додатковий ресурс підтримки адаптивних копінг-стратегій громадян виступає і знання населення про глобальні дигітальні заходи для розвитку України в умовах війни (Огляд заходів щодо цифрової трансформації та відновлення економічного розвитку України в умовах війни, 2022).

Глобальні дигітальні заходи для розвитку України в умовах війни:

- Наближення України до Єдиного цифрового ринку ЄС як складової частини цифрового безвізу з ЄС;
- Поглиблення цифрових реформ в Україні як процес переходу суспільства на цифрові технології, що стосується всіх сфер суспільної життєдіяльності;
- Розвиток та зростання ІТ-сектору;
- Створення умов привабливості вітчизняної інтернет-інфраструктури, а також залучення європейських проектів до підтримки телеком-компаній;
- підвищення інтерконтинентального обміну інтернет-трафіком;
- Впровадження ініціативи щодо реєстрації електронних резидентів через мобільні застосування;
- Створення платформи маркетплейс Made with Bravery тощо.

Неадаптивні популярні копінг-стратегії (виплескування негативу, відсутність залученості до дій, відсутність залученості до думок, використання хімічних речовин, соціальний догляд) ми не будемо розглядати в рамках цієї статті як небезпечні для індивідуума і несприятливі для виживання у воєнний період.

Таблиця 1. „Огляд копінг-теорій та їх відображення у дигітальній активності держави та громадян у період військової агресії на території України“

<u>Копінг-стратегії, орієнтовані вирішення проблеми.</u> Застосовуються для зміни самої ситуації		
№	Категорія копінг-стратегій	Приклади можливих цифрових рішень із офіційних джерел
1	<u>Активний копінг:</u> конкретні дії для подолання стресового фактора чи зниження його впливу	<ul style="list-style-type: none"> • Додаток „Повітряна тривога“ • Чатбот „єВорог“ • Додаток „Vachu.info“ • Додаток „ТиХто“ • Додатки „Карта тривог України“ та „Карта тривог“ • Допомога хворим та пораненим: додатки „Helsi“, „TacticMedAid“, „Перша мобільна допомога“ • Додаток „MineFree“
2	<u>Планування:</u> конкретні роздуми про те, як впоратися зі	<ul style="list-style-type: none"> • Додаток та портал „Дія“ • Додаток „EasyWay“

	стресом, продумування кроків для подолання проблеми	<ul style="list-style-type: none"> • Додаток „Київ Цифровий“, телеграм-канал мера Харківа Терехова та інші муніципальні сервиси • Додаток „Tabletki.ua“ • Чатбот для волонтерської допомоги: „SaveUA“ • Додатки з можливістю донатів: „Дія“, „United24“ „Приват24“ та інші, наприклад на користь ЗСУ або на загальні глобальні цілі на кшталт „народного супутника“ • Перенавчання чи підвищення кваліфікації, наприклад, проект „IT generation“ або чатбот „Info Science Bot“, освітні серіали порталу „Дія“ • Маркетплейси „Made with bravery“ та „Дія. Бізнес“
3	<u>Відмова від конкуруючої активності</u> : відмова від іншої діяльності для вирішення стресової ситуації	<ul style="list-style-type: none"> • Волонтерство онлайн, наприклад IT-армія, викладачі, фахівці допомагаючих професій, • Чатбот для волонтерської допомоги: „SaveUA“
4	<u>Відпочинок</u> : очікування підходящої можливості для дії	<ul style="list-style-type: none"> • Додатки допомоги та досуга дітям: „Hearty app“, „Bebo“ • Гра „єБайрактар“ • Додатки для цифрової творчості
5	<u>Пошук соціальної підтримки</u> : наприклад, поради, фінансової допомоги чи корисної інформації	<ul style="list-style-type: none"> • Додатки „Дія.Радіо“ та „Дія.TV“ • Додаток „Lepta“ • Канали та чатботи посадових осіб або фахівців у месенджерах або соціальних мережах
<p><u>Копінг-стратегії, орієнтовані регулювання емоцій.</u> Допомагають впоратися з емоційною відповіддю на проблеми</p>		
№	Категорія копінг-стратегій	Приклади можливих цифрових рішень із офіційних джерел
1	<u>Пошук соціальної підтримки для емоцій</u> : звернення до близьких людей для отримання моральної підтримки	<ul style="list-style-type: none"> • Безкоштовна допомога психологів в умовах війни Кол центр #ВАРТОЖИТИ • спілкування з рідними та друзями по сотовому зв'язку, онлайн та в повідомленнях, також завдяки інтернету Starlink
2	<u>Позитивна переоцінка</u> : вміння повернути ситуацію таким чином, щоб стресові події можна було трактувати як корисні	<ul style="list-style-type: none"> • Коментарі ситуації фахівців, експертів та посадових осіб, які мають здібність позитивної переоцінки (на кшталт військового експерта О. Жданова, радника Офісу президента України О. Арестовича тощо)
3	<u>Радикальне прийняття</u> : здатність усвідомити реальність стресової ситуації, не закриваючись від неї та не обманюючи себе	<ul style="list-style-type: none"> • Освітній серіал „Оперативна допомога при ПТСР“ на порталі „Дія“ • Національна професійна лінія з питань підтримки психічного здоров'я «Lifeline Ukraine»

4	<u>Самоконтроль</u> : спроба відстежувати та стримувати свої емоції у відповідь на стрес	<ul style="list-style-type: none"> Освітній серіал „Робота з емоційним вигоранням“ на порталі „Дія“
5	<u>Звернення до релігії</u> : спроба знайти втіху у релігійних практиках	<ul style="list-style-type: none"> Гаряча лінія УПЦ Надія. Служба духовної підтримки
6	<u>Гумор</u> : спроба впоратися з негативними емоціями через сміх	<ul style="list-style-type: none"> Додаток „Мемомент“ Розважальний канал @FunICTV

6. Приклад муніципального застосування з військовим досвідом: Київ Цифровий

Необхідні рішення в умовах гібридної війни створюються та трансформуються з великою швидкістю, орієнтовані на реальні проблеми та загрози. Ще рік тому, 2021 року, орієнтація світової ІТ-індустрії не мала мілітарних пріоритетів. Нині ж досвід українських розробників та посадових осіб та їх креативний підхід до застосування дигіталізації та комунікації має велику цінність для інших країн.

6.1. Додаток Київ Цифровий як продовження проекту Київ Smart City.

Необхідність цифрових рішень багатьох сфер життєдіяльності людей, населених пунктів та країни загалом загострилася після початку військової агресії Російської Федерації в Україні. Питання державного рівня багато в чому вирішуються Міністерством цифрової трансформації (наприклад, за допомогою додатка Дія. Держава у кармані). Однак муніципальні процеси дигіталізуються багато в чому завдяки органам місцевої влади. Великі міста трансформуються відповідно до концепції „розумного міста“ („смайт-сіті“), складного та багаторівневого процесу. Започаткований ще в мирних умовах, після нападу на Україну 24 лютого 2022 року він придбав нові, незаплановані раніше напрямки для виживання населення.

Розглянемо роль програми Київ Цифрової у допомозі адаптаційних стратегій до військової дійсності. У 2015 році розпочалася трансформація столиці України в „розумне місто“, яка передбачає три рівні ключові зміни: створення ефективної платформи управління міською інфраструктурою; зміни в управлінні містом – зростання прозорості адміністрування, розроблення прозорої та конструктивної моделі державноприватного партнерства; суспільні – передусім, залучення громадян до участі у прийнятті рішень та впливу на створення міської політики (Комплексна міська цільова програма „Електронна столиця“ на 2015-2018 роки: затверджена рішенням Київської міської ради від 02 липня 2015 №654/1518).

Київ Цифровий – наступник міської ініціативи Київ Smart City (існувала в 2015-2020 роки), мобільний додаток під девізом „Місто в кишені“, створений у січні 2021 року та надає адміністративні та інформаційні послуги на території Києва.

Відгуки користувачів програми, залишені в під аккаунтами програми в різних цифрових середовищах, показують позитивне ставлення громадян. Також є повідомлення, що деякі функції програми поки що недостатньо опрацьовані, зокрема оплата проїзних квитків на міський транспорт (Київ Цифровий, відгуки клієнтів, 2022).

Однак відповіді команди розробників та реакції на відгуки показують, що проблеми беруться до уваги і по можливості коригуються. За оцінками, залишеними користувачами в магазині додатків Google Play, середній бал з 49,2 тисячі відгуків користувачів – 4,4 з 5, що свідчить про хороше ставлення клієнтів до додатку Київ Цифровий (Київ Цифровий Municipal Main Information and Computing Center, 2022). Так же в магазині приложеної App Store середня оцінка складала 4.7 з 5 баллів (Київ Цифровий, 2022). За повідомленнями в офіційному Телеграм-каналі Києва Цифрового, у листопаді 2022 року додатком користувалися понад два мільйони користувачів.

6.2. Спеціальна премія для додатку Київ Цифрової на Всесвітньому Конгресі Smart City. Оцінку програми на рівні світових стандартів можна дізнатися на професійних

міжнародних заходах. 15-17 листопада 2022 року в Барселоні Київ Цифровий був представлений на Всесвітньому Конгресі Smart City Expo та номінований на щорічну премію World Smart City Awards, яка є престижним міжнародним конкурсом для визнання новаторських проєктів, ідей та стратегій, що роблять міста по всьому світу більш придатними для життя, стійкими та економічно життєздатними. Серед 337 відібраних заявок було обрано шістьох номінантів, серед яких був і цей київський додаток як частина концепції „розумне місто“. Почесне журі ухвалило рішення присудити Києву Міську спеціальну премію за зміцнення стійкості та безперервність обслуговування громадян (World Smart City Awards - 2022).

За описом на сайті Конгресу, адміністрація Києва на тлі російського вторгнення адміністрація міста використовувала гнучкі та стійкі цифрові інструменти для задоволення потреб своїх громадян, надаючи їм життєво важливі цифрові рішення. Kyiv Digital, міський додаток для смартфонів, перетворився з мобільного додатка на рятувальний інструмент для городян, а міська мережа Wi-Fi розширила свою зону дії. Журі оголосило, що, витримуючи зростаючий тиск російської облоги, Київська міська адміністрація демонструє, як цифрові технології допомагають містам залишатися стійкими. А також приділяє особливу увагу громадській безпеці та стійкій мультимодальній системі мобільності, при цьому прагнучи до 2030 року забезпечити 100% адміністративних послуг онлайн (World Smart City Awards - 2022 Winners, 2022).

За словами пані Вікторії, до лютого 2022 року додаток Київ Цифрової був переважно транспортним: придбання квитків, оплата паркування та інші. З початком війни виникла потреба громадян мати довірений ресурс, повідомляє про те, що відбувається у місті. Закрилися

Під час війни додано такі функції:

- функціонал повідомлення про тривогу, тому що до того моменту Київ не був досить покритий сиренами. Команда розробила спеціальний інтерфейс, через який служба надзвичайних ситуацій, яка запускає фізичні сирени по тривозі, паралельно повідомляє про це городян через Київ Цифровий;
- функціонал про скасування тривоги, необхідний повідомлення про зниження прямої загрози (що особливо важливо у дні, коли буває кілька тривог). Інформація надходить через той самий інтерфейс, що і про початок сирени;
- важливі підтримки життєдіяльності карти з актуальними даними: аптеки, АЗС, СТО, продуктові магазини, можливість отримання питної води. Малий та середній бізнес здебільшого закрилися, але були й ті, хто готовий був надати свої послуги та хотів повідомити про це городян. Інформацію про це підприємці надсилали самі у відповідь на запрошення команди розробників, і це додатково простимулювало відкриття крапок у Києві (навіть на рівні приватних гаражів).
- Сервіс про якість повітря, завдяки мережі інтернету речей, що функціонує в місті, на базі протоколу LoRaWan, де є також інформація про екологічні показники
- послуги електронної демократії: опитування, петиції,
- корисні повідомлення, наприклад, про початок та закінчення комендантської години
- Наразі йде робота над новими функціями, наприклад:
- додаванням якісних повідомлень про час адресного вимкнення електрики. Це складне завдання, оскільки є і планові, і позапланові, і аварійні відключення;
- шеринг документів — це функція передачі копій цифрових документів із додатку «Київ Цифровий» для різних служб та сервісів;
- карта пунктів обігріву в умовах зимових холодів та зруйнованої критичної інфраструктури.

Для інфраструктурні та цифрові сервіси (наприклад, дата-центри та деякі технологічні рішення) відповідно до законодавства під час війни винесені за кордон України. Це дозволяє використовувати відновлення даних (back up) у критичних випадках. Сервіси працюють на основі хмарних технологій, що гарантує їхню надійність навіть у найнебезпечніших

військових ситуаціях.

Персональні дані, а також деякі неможливі для перенесення в хмару сервіси, зберігаються на території України. Для забезпечення їхньої надійності продумано різні сценарії, аж до повного блекауту.

Перше, що відрізняє додаток Київ Цифрової від інших міських додатків, це його універсальність („додаток про все й одразу“ за словами пані Вікторії, під девізом „місто в кишені“): транспорт, документи, корисні карти, цифрова демократія тощо.

6.4. Приклад появи адаптаційних цифрових механізмів в інших країнах: національна служба оповіщення Німеччини Cell Broadcast

Головна ж унікальність програми в порівнянні з іншими рішеннями розумних міст, представлених на Конгресі Smart City Expo, полягає в гіршому досвіді військової дійсності в цифрову епоху. Україна виявилася першою країною, яка зіткнулася з найбільшою війною у світі після Другої світової війни, і країна набуває унікального досвіду використання цифрових технологій на службі у громадян на шляху до перемоги та миру.

Слід зазначити, що інші країни у 2022 році так само почали розробляти та тестувати дигітальні рішення на випадок воєнних дій на їхній території.

Прикладом цього можна навести національну службу оповіщення Німеччини Cell Broadcast Cell Broadcast – der nationale Warnservice, 2022).

Загальнонаціональний день тестування попередження заплановано 8 грудня 2022 року, до якого також буде включено стільникове мовлення (державна служба оповіщення, яку німецькі оператори мобільного зв'язку встановили у своїх мережах). Сервіс запрацює на початку 2023 року.

Служба Cell Broadcast працює без встановлення додаткової програми і також є доповненням до вже доступних попереджувальних програм (NINA або Katwarn). На відміну від SMS, попередження, відправлене через ширококомунікаційне розсилання, досягає кожного пристрою в радіокомірці, яке готове до прийому.

Отримавши попереджувальне повідомлення, мобільний пристрій видає гучний сигнал попередження. При цьому на ньому відображається текстове повідомлення, наприклад, попередження про пожежу, аварію або стихійне лихо. Текст містить інструкції про те, як поводитися, а також підказки для отримання інформації. Відповідальність за зміст попередження несе конкретний компетентний орган чи міністерство.

Обмеження дослідження. Дослідження розглядає цифрові технології, створені офіційними джерелами у ракурсі корисних функцій для виживання та комунікації. У піраміді Маслоу ці теми можна віднести до першого, другого та третього рівнів: фізіологічні потреби, безпека, соціальні зв'язки. Питання достовірності ідеологічної інформації чи політичних переваг у межах цієї статті не торкаються.

Ще одне обмеження дослідження в тому, що ми розглядали лише технології, створені державними органами чи офіційними особами, або на їхнє замовлення третіми фірмами. Однак існує багато додатків, сервісів та чатботів, що використовуються у військових умовах. Однак зміст їх потребує окремого розгляду залежно від того, хто саме та з якою метою веде їх. У деяких випадках ефект від взаємодії з ними може бути протилежний зниженню стресу і як додатковий інструмент для адаптивних копінг-стратегій не підходить.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Створено багато державних або муніципальних цифрових рішень, які є корисними інструментами для копінг-стратегії, орієнтованих на вирішення проблеми та зміни самої ситуації.

Для копінг-стратегій емоційного регулювання цілеспрямовані цифрові рішення, створені офіційними джерелами, не виявлено. Однак у громадян виявлено високий рівень стресу та низьку поінформованість про протистояння йому. З метою його зниження за допомогою дигітальних технологій як найбільш доступного інструменту, користувачі прагнуть вирішити питання самостійно або звертаються до сервісів, що зручні технологічно, але не гарантують підтримки копінг-стратегії. Навіть навпаки: стихійне спілкування в

соціальних мережах або перегляд травмуючих відео може посилити стресові стани та призвести до довгострокових деструктивних наслідків. Можна дійти невтішного висновку, створення цифрових служб, орієнтованих на регулювання емоцій в громадян, травмованих військовою агресією, було дуже корисно і доцільно налагодження психологічного гомеостазу нації (підтримання рівноваги і здорового стану психіки).

Список використаних джерел

Борисова З. О., Дубровіна О. В., & Дубровіна Е. А (2022). Вплив військових дій на психологічний стан українців та профілактика можливих ускладнень // Eurasian scientific discussions. Proceedings of III International Scientific and Practical Conference Barcelona, Spain 10-12 April 2022 с. 180-185. Взято з <https://sci-conf.com.ua/iii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-eurasian-scientific-discussions-10-12-aprelya-2022-goda-barselona-ispaniya-arhiv>

Детальніше про методологію створення Цифрограму. Взято з https://osvita.diia.gov.ua/uploads/0/1364-1_compressed.pdf (18 листопада 2022)

Долучайтесь до Тижня цифрової освіти від Мінцифри. Взято з <https://thedigital.gov.ua/news/doluchaytes-do-tizhnya-tsifrovoi-osviti-vid-mintsifri> (18 листопада 2022)

Київ Цифрової (Київ Цифровий) отзиви Отзиви клиентов и пользователей. Взято з <https://www.otzyvua.net/kyiv-tsifrovoy-kiiv-tsifroviy> (18 листопада 2022)

Київ Цифровий. Golovnyi informatsiino-obchysliuvanyi tsentr, kp. Взято з <https://apps.apple.com/ua/app/%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2-%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9/id1534007479?l=ru> (18 листопада 2022)

Кабанцева, А. В., (2021). Актуальні медико-психологічні проблеми населення у період гібридної війни. *Науковий вісник ХДУ Серія Психологічні науки*, 3 <https://doi.org/10.32999/ksu2312-3206/2021-3-13>

Комплексна міська цільова програма «Електронна столиця» на 2015- 2018 роки: затверджена рішенням Київської міської ради від 02 липня 2015 №654/1518. Взято з <http://kmr.gov.ua/uk/municipal-target-programs> (18 листопада 2022)

Міністерство та Комітет цифрової трансформації України. Взято з <https://thedigital.gov.ua/ministry> (18 листопада 2022)

Національна онлайн-платформа для розвитку цифрової грамотності. Взято з <https://osvita.diia.gov.ua/digigram> (18 листопада 2022)

Національний тест на цифрову грамотність. Взято з <https://osvita.diia.gov.ua/digigram>
Огляд заходів щодо цифрової трансформації та відновлення економічного розвитку України в умовах війни . Взято з <https://niss.gov.ua/news/komentari-ekspertiv/ohlyad-zakhodiv-shchodo-tsyfrovoyi-transformatsiyi-ta-vidnovlennya>

Резніков розповів, як "народний супутник" уже допоміг на полі бою. Взято з <https://www.pravda.com.ua/news/2022/09/29/7369594> (18 листопада 2022)

Ронжес, О. (2021). Визначення рівня цифрової компетентності як необхідної навички за умов переходу до цифрової держави. *Проблеми політичної психології*, 24(1), 330-348. <https://doi.org/10.33120/popp-Vol24-Year2021-83>

Як війна змінила суспільну свідомість українців: соціологічні дослідження. Взято з <https://niss.gov.ua/news/komentari-ekspertiv/yak-viyana-zminyla-suspilnu-svidomist-ukrayintsiv-sotsiolohichni> (18 листопада 2022)

Arnsten AFT, Lee D, Pittenger C. *Risky Business: The Circuits that Impact Stress-Induced Decision-Making.* Cell. 2017 Nov 16;171(5):992-993. doi: 10.1016/j.cell.2017.11.004. PMID: 29149614

Cell Broadcast – der nationale Warnservice. Retrieved from https://www.telekom.de/hilfe/cell-broadcast?wt_mc=alias_shortener_warnsignal

Freire C, Ferradás MdM, Regueiro B, Rodríguez S, Valle A & Núñez JC (2020). *Coping Strategies and Self-Efficacy in University Students: A Person-Centered Approach*. Front. Psychol. 11:841. doi: 10.3389/fpsyg.2020.00841

Frydenberg E. *Beyond Coping. Meeting goals, visions and challenges*. - Oxford University Press, 2002. — P. 272. — ISBN 9780198508144

Lazarus, R.S. (1991). *Emotion and Adaptation*. — New York: Oxford University Press

Lazarus R.S., Folkman S. (1987). *Transactional theory and research on emotion and coping*. Eur. J. Pers. Vol. 1. P.141-169

Stanisławski K. (2019). *The Coping Circumplex Model: An Integrative Model of the Structure of Coping With Stress*. Front. Psychol. 10:694. doi: 10.3389/fpsyg.2019.00694

Stress: Coping With Life's Stressors. Retrieved from <https://my.clevelandclinic.org/health/articles/6392-stress-coping-with-lifes-stressors>

World Smart City Awards - 2022 Winners. Retrieved from <https://www.smartcityexpo.com/world-smart-city-awards>

What's going on with Elon Musk, SpaceX's Starlink and Ukraine? Here's what we know. Retrieved from <https://www.space.com/spacex-starlink-elon-musk-ukraine-explainer>

Why Vladimir Putin has already lost this war. Yuval Noah Harari. Retrieved from <https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/feb/28/vladimir-putin-war-russia-ukraine>

References

Arnsten AFT, Lee D, Pittenger C. *Risky Business: The Circuits that Impact Stress-Induced Decision-Making*. Cell. 2017 Nov 16;171(5):992-993. doi: 10.1016/j.cell.2017.11.004. PMID: 29149614 (in English)

Borysova Z. O., Dubrovina O. V., & Dubrovina E. A (2022). *Vplyv viyskovykh diy na psykholohichnyy stan ukrayintsev ta profilaktyka mozhlyvykh uskladnen* [The impact of military actions on the psychological state of Ukrainians and prevention of possible complications]. Eurasian scientific discussions. Proceedings of III International Scientific and Practical Conference Barcelona, Spain 10-12 April 2022 c. 180-185. Retrieved from <https://sci-conf.com.ua/iii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-eurasian-scientific-discussions-10-12-aprelya-2022-goda-barselona-ispaniya-arhiv> (in Ukrainian)

Cell Broadcast – der nationale Warnservice. Retrieved from https://www.telekom.de/hilfe/cell-broadcast?wt_mc=alias_shortener_warnsignal (in German)

Detal'nishe pro metodolohiyu stvorenniya Tsyfrohramu [Learn more about the methodology of creating a Digitogram]. Retrieved from https://osvita.diia.gov.ua/uploads/0/1364-1_compressed.pdf (in Ukrainian)

Doluchaytes' do Tyzhnya tsyfrovoyi osvity vid Mintsyfry [Doluchaytes' do Tyzhnya tsyfrovoyi osvity vid Mintsyfry]. Retrieved from <https://thedigital.gov.ua/news/doluchaytes-do-tizhnya-tsifrovoyi-osvity-vid-mintsyfry> (in Ukrainian)

Freire C, Ferradás MdM, Regueiro B, Rodríguez S, Valle A & Núñez JC (2020). *Coping Strategies and Self-Efficacy in University Students: A Person-Centered Approach*. Front. Psychol. 11:841. doi: 10.3389/fpsyg.2020.00841 (in English)

Frydenberg E. *Beyond Coping. Meeting goals, visions and challenges*. - Oxford University Press, 2002. — P. 272. — ISBN 9780198508144 (in English)

Kabantseva, A. V., (2021). *Aktual'ni medyko-psykholohichni problemy naseleennya u period hibrydnoyi viyny* [Actual medical and psychological problems of the population during the hybrid war] *Naukovyy visnyk KHDU Seriya Psykholohichni nauky*, 3 [Scientific Bulletin of the KhSU Psychological Sciences Series, 3] <https://doi.org/10.32999/ksu2312-3206/2021-3-13> (in Ukrainian)

Kiyev Tsifrovoy (Kiiv Tsifroviy) otzyvy Otzyvy kliyentov i pol'zovateley [Kyiv Digital (Kyiv Digital) reviews Customer and user reviews]. Retrieved from <https://www.otzyvua.net/kiiv-tsifrovoy-kiiv-tsifrovoy> (in Ukrainian)

Kiyev Tsifrovoy. Golovnyi informatsiino-obchysliuvanyi tsentr, kp [Kiev Digital. Golovnyi

informatiino-obchysliuvanyi tsentr, kp]. Retrieved from <https://apps.apple.com/ua/app/%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2-%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9/id1534007479?l=ru> (in Ukrainian)

Kompleksna mis'ka tsil'ova prohrama „Elektronna stolytsya“ na 2015-2018 roky: zatverdzhena rishennyam Kyivivs'koyi mis'koyi rady vid 02 lypnya 2015 №654/1518 [Comprehensive city target program "Electronic Capital" for 2015-2018: approved by the decision of the Kyiv City Council of July 2, 2015 No. 654/1518]. Retrieved from <http://kmr.gov.ua/uk/municipal-target-programs> (in Ukrainian)

Lazarus, R.S. (1991). *Emotion and Adaptation*. — New York: Oxford University Press (in English)

Lazarus R.S., Folkman S. (1987). *Transactional theory and research on emotion and coping*. Eur. J. Pers. Vol. 1. P.141-169 (in English)

Ministerstvo ta Komitet tsyfrovoyi transformatsiyi Ukrayiny [The Ministry and the Committee for Digital Transformation of Ukraine]. Retrieved from <https://thedigital.gov.ua/ministry> (in Ukrainian)

Natsional'na onlayn-platforna dlya rozvytku tsyfrovoyi hramotnosti [National online platform for the development of digital literacy] Retrieved from <https://osvita.diia.gov.ua/digigram> (in Ukrainian)

Natsionalnyy test na tsyfrovu hramotnosti [National Digital Literacy Test]. Retrieved from <https://osvita.diia.gov.ua/digigram>

Ohlyad zakhodiv shchodo tsyfrovoyi transformatsiyi ta vidnovlennya ekonomichnoho rozvytku Ukrayiny v umovakh viyny [Overview of measures for digital transformation and restoration of economic development of Ukraine in war conditions]. Retrieved from <https://niss.gov.ua/news/komentari-ekspertiv/ohlyad-zakhodiv-shchodo-tyfrovoyi-transformatsiyi-ta-vidnovlennya> (in Ukrainian)

Reznikov rozpoviv, yak "narodnyy suputnyk" uzhe dopomih na poli boyu [Reznikov rozpoviv, yak "narodnyy suputnyk" uzhe dopomih na poli boyu]. Retrieved from <https://www.pravda.com.ua/news/2022/09/29/7369594> (in Ukrainian)

Ronzhes, O. (2021). *Vyznachennya rivnya tsyfrovoyi kompetentnosti yak neobkhidnoyi navychky za umov perekhodu do tsyfrovoyi derzhavy* [Determining the level of digital competence as a necessary skill under the conditions of the transition to a digital state]. *Problemy politychnoyi psykholohiyi* [Problems of political psychology], 24(1), 330-348. <https://doi.org/10.33120/popp-Vol24-Year2021-83> (in Ukrainian)

Stanislawski K. (2019). *The Coping Circumplex Model: An Integrative Model of the Structure of Coping With Stress*. Front. Psychol. 10:694. doi: 10.3389/fpsyg.2019.00694 (in English)

Stress: Coping With Life's Stressors. Retrieved from <https://my.clevelandclinic.org/health/articles/6392-stress-coping-with-lifes-stressors> (in English)

Yak viyna zminyla suspil'nu svidomist' ukrayintsiv: sotsiologichni doslidzhennya [How the war changed the public consciousness of Ukrainians: sociological studies]. Retrieved from <https://niss.gov.ua/news/komentari-ekspertiv/yak-viyna-zminyla-suspilnu-svidomist-ukrayintsiv-sotsiologichni> (in Ukrainian)

World Smart City Awards - 2022 Winners. Retrieved from <https://www.smartcityexpo.com/world-smart-city-awards> (in English)

What's going on with Elon Musk, SpaceX's Starlink and Ukraine? Here's what we know. Retrieved from <https://www.space.com/spacex-starlink-elon-musk-ukraine-explainer> (in English)

Why Vladimir Putin has already lost this war. Yuval Noah Harari. Retrieved from <https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/feb/28/vladimir-putin-war-russia-ukraine> (in English)

